

**ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО СТУДЕНТАМ-
ВЕТЕРИНАРАМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ****¹Ишанова Наргис Рахматовна, ²Назирова Зилола Расуловна,**^{1,2}Преподаватели русского языка Ташкентского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины животноводства и биотехнологий.<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364728>

Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности преподавания русского языка для студентов ветеринарного направления сельскохозяйственных вузов на начальном этапе. В статье описываются некоторые особенности работы и предлагают способы преодоления трудностей с учётом национальной языковой личности студентов.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, русский как неродной, языковая подготовка, студенты вузов ветеринарного направления, грамматика русского языка, трудности в изучении языка.

Abstract. The article discusses the main features of teaching the Russian language for students of the veterinary direction of agricultural universities at the initial stage. The article describes some features of the work and suggests ways to overcome difficulties, taking into account the national language personality of students.

Keywords: Russian as a foreign language, Russian as a non-native language, language training, veterinary university students, Russian grammar, difficulties in learning the language.

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligi oliy o'quv yurtlarining veterinariya yo'nalishi talabalari uchun boshlang'ich bosqichda rus tilini o'qitishning asosiy xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada ishning ba'zi xususiyatlari yoritilgan va talabalarining milliy til shaxsini hisobga olgan holda qiyinchiliklarni bartaraf etish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: rus tili chet tili sifatida, rus tili ona tili bo'lmagan til sifatida, til o'rgatish, veterinariya oliy o'quv yurtlari talabalari, rus tili grammatikasi, tilni o'rganishdagi qiyinchiliklar.

Профессиональная подготовка студентов- ветеринаров одно из важных направлений работы современных вузов сельскохозяйственного направления республики Узбекистан. Основополагающую роль в обучении студентов играет языковая подготовка, так как в современном мире, когда так интенсивно развиваются технологии, глобализация охватывает всё больше сфер жизни, от специалиста с высшим образованием требуется знание иностранных языков, в частности и русского языка, так как это открывает возможность найти успешную работу, реализовать свои профессиональные и специальные навыки, стать полезным человеком для общества. Особенно, это касается ветеринарии, как отрасли, развитие которой тесно связано с развитием этого направления в близком (Россия, Казахстан, Туркмения) и дальнем (Германия, Латвия, Польша) зарубежье. В связи с тем, что межгосударственные отношения России и Узбекистана развиваются, необходимость изучения русского языка студентами, для которых этот язык неродной, становится актуальной.

Рост популярности русского языка отмечается с каждым годом, поэтому преподаватели нефилологических вузов находятся в постоянном поиске современных эффективных методов и подходов к обучению студентов русскому языку как иностранному. Владение русским языком на высоком уровне предопределяет успешность

процесса получения специальности в вузе, быструю социализацию и возможность реализации своего потенциала в течение обучения. В процессе обучения русскому языку студенты-узбеки, сталкиваются с рядом проблем, связанных и с постижением русской грамматики, и с пониманием особенностей русского менталитета, культурной и социальной жизни России.

В силу исторических причин грамматика русского языка отличается высокой сложностью, особенно для студентов, для которых он как иностранный, так как эти два языка разного строя: русский язык – флективный, а узбекский – агглютинативный. В русском языке доминирует словоизменение при помощи флексий – окончаний, которые сочетают в себе сразу несколько значений. Узбекский язык характеризуется аффиксацией, когда каждый аффикс имеет своё определённое грамматическое значение, устойчивостью порядка слов в предложении и слабым развитием служебных частей речи. Когда узбекский студент начинает изучать русский язык, ему непонятно, почему существительные имеют категорию рода, что такое нулевое окончание, почему при построении высказывания надо согласовывать падежные и родовые окончания существительных и прилагательных и даже родовые окончания глаголов прошедшего времени, так как такой грамматической системы в родном языке нет. Русский язык традиционно относят к сложным языкам мира, например, по сравнению с английским и французским. Исследователь С. Толман утверждает: «Может быть доказано, что ни один из основных языков не упростил свою грамматическую структуру так, как английский. Между прочим, нельзя встретить человека, у которого английское произношение оказалось бы настолько плохим, что его нельзя было бы понять» [4]. При этом можно говорить, что фонетика русского языка остаётся камнем преткновения даже на высоком уровне овладения грамматикой и лексикой для узбекских студентов. К трудностям в процессе усвоения студентами русского языка в ветеринарном вузе традиционно относят следующие специфические особенности:

- абсолютное незнание русского языка даже на элементарном уровне (хотя он входит в общеобразовательную программу школ);
- использование языка-посредника, мешающего усваивать русскую лексику (им легче перевести на родной язык, чем учить слова);
- культурные различия между узбекским народом и русским;
- отсутствие знаний о грамматике родного языка (часто студенты-ветеринары с трудом вспоминают терминологию, связанную со строем языка, не понимают теории изучаемого языка, не могут проводить сравнительную работу);
- различия русского и узбекского языков на фонетическом, морфологическом, синтаксическом уровне;
- особенности речемыслительной системы, отсутствие русской речевой среды;
- различия в воспитании и другие.

Преподаватели нефилологических вузов, студенты, приезжающие для обучения из разных регионов Узбекистана, часто сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе обучения русскому языку на начальном этапе (первый год обучения). На сегодняшний день основным методом обучения русскому языку как иностранному (РКИ) признается коммуникативный метод, теория которого сформулирована Е.И. Пассовым [1]. Целью коммуникативного метода является формирование коммуникативных компетенций через решение коммуникативных задач, свободное общение с носителями языка. Во время урока

язык усваивается по мере естественного общения, участником и инициатором которого выступает преподаватель [2]. Студент в конце изучения курса РКИ должен стать компетентным в предмете деятельности, задача преподавателя – найти наиболее подходящие пути обучения. Теория обучения в основном касается работы преподавателя, но не состоит только в объяснении преподавания учебной дисциплины как наиболее подходящего способа подготовки учебного материала [3]. На занятии преподаватель не только обучает правилам грамматики и лексики, достигает понимания и умения использовать информацию, а также учит методам запоминания, азам логического мышления в рамках лингвистического курса, обрабатывает большую часть материала на уроке, не оставляя в качестве домашнего задания важный материал. На протяжении обучения необходимо придерживаться принципа взаимности: преподаватель должен хотеть и уметь учить, а студент должен хотеть и уметь учиться, следует использовать разнообразные, достаточные, доступные и интересные средства обучения. При соблюдении принципа взаимности можно ожидать прогресса обучения и высокого результата по завершении. Цель преподавателя – по возможности предупредить трудности в изучении русского языка, использовать этноориентированный подход. Наши студенты – люди восточной культуры, в которой потеря лица недопустима, сделать ошибку равно потерять лицо, отсюда нежелание выражать прилюдно свои мысли, некоторая зажатость, нежелание отвечать устно на уроке. Преподаватель русского языка вынужден учить грамотно говорить на неродном языке, ошибки неизбежны, но можно максимально мягко исправлять их и работать над предупреждением новых. Студенты, как правило, замкнуты и неразговорчивы, по возможности стараются общаться со своими однокурсниками на родном языке. Перевести теоретические знания о языке в разговорную речь довольно трудно в подобной аудитории. Отдельное время следует оставить для работы на уроке со словарём, так как эта работа – один из важнейших этапов изучения иностранного языка в Узбекистане. Со своей стороны преподаватель может подсказать значение слова, предложить догадаться о значении по контексту, но студенты всё равно проверят себя по словарю. Учитывая эту особенность, преподаватель может предложить наиболее качественные словари для учёбы и подготовить небольшой словарик урока заранее. Преподаватель в узбекской аудитории должен учитывать, что студенты видят зависимость успеха или неудачи в обучении от учителя, поэтому нужно поддерживать оптимистичный и доброжелательный настрой во время занятий.

REFERENCES

1. Пассов Е.И. Сорок лет спустя или сто одна методическая идея. – М.: ГЛОССА-ПРЕСС, 2006. – С. 236.
2. Сторчак Л.В., Медведкина Т.А. Учет лингвистических и экстралингвистических реалий в обучении иностранных студентов на подготовительном факультете. – Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2009. – С. 191-192.
3. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для препод. и студ. – М.: Филоматис: Омега-Л, 2010. – 480 с.
4. Tolman S. English as Foreign Language. – «The Incorporated Lingvist», 1977. – vol. 16. – № 4